

**МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОКСИГЕНАЦИИ НА
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ШЕЙКИ МАТКИ****Бурмистров М.В.**

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Иванов В.В.

ГБУ ДНР РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря

Шумило И.О.ГБУ ДНР РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России**MORPHOMETRIC ESTIMATION OF OXYGENATION INFLUENCE ON SQUAMOUS CELL
UTERINE CERVIX CARCINOMAS****Burmistrov M.**GAUZ "RCB of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan"**Ivanov V.**

GBU DNR ROC named after Prof. G.V. Bondar

Shumilo I.GBU DNR ROC named after Prof. G.V. Bondar
FSBEI HE DonGMU of the Ministry of Health of Russia**АННОТАЦИЯ**

Рак шейки матки является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, при этом гипоксия опухоли находится на одном из самых высоких уровней. Показано, что именно гипоксия является основным фактором, влияющим на прогрессию опухолей и их устойчивость к химиолучевой терапии. **Цель** нашего исследования — оценить влияние оксигенации на размеры опухолевых клеток и их ядер, а также отношение стромы и паренхимы при плоскоклеточном раке шейки матки. В исследовании участвовало 53 пациентки с местно-распространенным плоскоклеточным РШМ IIb стадии. Всем пациенткам проводилась химиолучевая терапия. В дальнейшем все больные были разделены на две группы: 31 пациентке (опытная группа) проводили трансректальную инсuffляцию озон-кислородной смеси. Для этой цели использовали аппарат «Медозон-БМ» (Н. Новгород) с подачей озона на выходе 10 ц/мл на 1,5 л (суммарная доза 15 мг). Остальным 22 пациенткам (контрольная группа) инсuffляцию озон-кислородной смеси не проводили. Через три недели после химиолучевой терапии, всем пациенткам выполнили радикальную гистерэктомию. Операционный материал фиксировали в 10% нейтральном формалине. На парафиновых срезах окрашенных гематоксилин-эозином оценивали средний размер опухолевой клетки и ее ядра, а также отношение площади стромы опухоли к паренхиме. Под влиянием озон-кислородной смеси достоверно уменьшались размеры ядер и самих опухолевых клеток, а также отношение стромы к паренхиме опухоли.

Нами впервые проведена морфометрическая оценка эффективности повреждающего действия химиолучевой терапии на плоскоклеточный рак шейки матки при оксигенации ткани опухоли и показано, что оксигенация опухоли повышает эффективность химиолучевой терапии.

ABSTRACT

Cervical cancer is one of the most common cancers, with tumor hypoxia at one of the highest levels. It has been shown that hypoxia is the main factor influencing the progression of tumors and their resistance to chemoradiotherapy. The aim of our study was to evaluate the effect of oxygenation on the size of tumor cells and their nuclei, as well as the ratio of stroma and parenchyma in squamous cell carcinoma of the cervix. The study involved 53 patients with locally advanced stage IIb squamous cell carcinoma. All patients underwent chemoradiotherapy. Subsequently, all patients were divided into two groups: 31 patients (the experimental group) underwent transrectal insufflation of an ozone-oxygen mixture. For this purpose, the Medozon-BM device (Nizhny Novgorod) was used with ozone supply at the output of 10 c/ml per 1.5 liters (total dose of 15 mg). The remaining 22 patients (control group) were not insufflated with an ozone-oxygen mixture. Three weeks after chemoradiotherapy, all patients underwent radical hysterectomy. The surgical material was fixed in 10% neutral formalin. The average size of the tumor cell and its nucleus, as well as the ratio of the tumor stroma area to the parenchyma, were evaluated on paraffin sections stained with hematoxylin-eosin. Under the influence of the ozone-oxygen mixture, the size of the nuclei and the tumor cells themselves, as well as the ratio of the stroma to the tumor parenchyma, significantly decreased.

For the first time, we performed a morphometric assessment of the effectiveness of the damaging effect of chemoradiotherapy on squamous cell carcinoma of the cervix during oxygenation of tumor tissue and showed that tumor oxygenation increases the effectiveness of chemoradiotherapy.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак шейки матки, гипоксия, оксигенация, морфометрия

Keywords: cervical cancer, radiochemotherapy, ozone-oxygen mixture.

Рак шейки матки является одним из самых распространенных онкологических заболеваний, при этом гипоксия опухоли находится на одном из самых высоких уровней [11, 15]. Показано, что именно гипоксия является основным фактором, влияющим на прогрессию опухолей и их устойчивость к химиолучевой терапии. Первые исследования влияния повышения оксигенации опухоли были предприняты в 70-х годах двадцатого столетия немецкими учеными [5, 6]. Использовалась методика внутривенного введения озонированной крови самих пациенток в комбинированном лечении рака шейки матки. Авторы отметили снижение осложнений лучевой терапии, более быстрый регресс опухоли и улучшение общего соматического состояния больных. В последующем работы в данном направлении по необъяснимым причинам ограничили лишь экспериментальными и клиническими исследованиями влияния гипоксии на прогрессирование опухоли при раке шейки матки [7]. В то же время в нескольких экспериментальных работах показана неэффективность внутривенного введения озона при карциноме Эрлиха, саркоме 180 и фибросаркоме NR-FS [11]. Наличие противоречивых данных требует дальнейших исследований условий оксигенации опухоли и применение адекватных критериев оценки эффективности.

Более 100 лет назад впервые было предложено использовать ядерно-цитоплазматическое отношение как постоянную величину, характеризующую каждый клеточный тип [1, 3]. Была описана прямая зависимость между размерами ядра, клетки, генома и плоидностью [4, 9, 11]. В последнее время публикуется большое количество работ, посвященных молекулярным механизмам изменения ядерно-цитоплазматического отношения. Одна из теорий предполагает, что на размер ядра определяет ядерный цитоскелет, который зависит от количества ДНК, степенью ее уплотнения и строение ядерных мембран [2, 4, 10].

Цель исследования — оценить влияние оксигенации на размеры опухолевых клеток и их ядер, а также отношение стромы и паренхимы при плоскоклеточном раке шейки матки.

Методика

В исследовании участвовало 53 пациентки с местно-распространенным плоскоклеточным РШМ IIb стадии. Возраст больных колебался от 24 до 63 лет (в среднем 42,2 года). Согласно международной клинической классификации РШМ FIGO (2002 года), в исследование были включены женщины со IIb стадией (T2bN0M0), при которой опухоль прорастала шейку матки с инвазией параметрия, но без распространения на близлежащие лимфатические узлы или отдаленные органы.

На первом предоперационном этапе лечения всем 53 пациенткам проводилась химиолучевая терапия (ХЛТ) по схеме принятой с 1997 года в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-Петербург). В дальнейшем все больные были разделены на две группы: 31 пациентке (58,5%) (основная группа) из 53 проводили трансректальную инфузию оксиген-лородной смеси (ОКС) в качестве радиомодификатора перед каждым сеансом облучения. Для этой цели использовали аппарат Медозон-БМ (Н. Новгород) с подачей озона на выходе 10 ц/мл на 1,5 л (суммарная доза 15 мг).

Остальным 22 пациенткам (41,5%) (контрольная группа) мы провели предоперационную IIb стадии ХЛТ по вышеописанной схеме без применения ОКС. На втором этапе, через три недели после ХЛТ, всем 53 (100%) пациенткам выполнили радикальную гистерэктомию с двухсторонней подвздошной лимфаденэктомией по методу Вертгейма — Мейгса. Операционный материал фиксировали в 10% нейтральном забуференном формалине сроком на 24-48 часов при комнатной температуре.

В дальнейшем после сбора образцов ткани в пластмассовые кассеты многоцветного использования Plastic Embedding Device (BioOptica, Италия) с соответствующей маркировкой, кассеты закладывали в аппарат автоматизированной вакуумной системы обработки тканей (Leica ASP 300, Германия) с целью обезвоживания материала в спиртах восходящей концентрации по заданной программе. После спиртов проводку материала продолжали в ксилолах при температуре 37°C и пропитывали парафином. Заливку материала выполняли при помощи заливочного центра (Leica EG 1160, Германия). Срезы с парафиновых блоков выполняли серийно на ротационном микротоме (Leica RM 2125 RT, Германия) толщиной 3-5 мкм. Гистологические стекла изучали с помощью универсального микроскопа Olympus BX51WI. Использовали объектив Olympus LMPlanFl 20x/0.40. В каждом микропрепарате анализировали десять произвольных полей зрения, в которых видны опухолевые клетки. Для анализа изображений использовали программу Adobe Photoshop.

На парафиновых срезах окрашенных гематоксилин-эозином оценивали средний размер опухолевой клетки и ее ядра (рис. 1). Для получения средних значений измеряли наибольший и наименьший размер каждой клетки. Сумму полученных значений делили на два. Аналогично для каждой анализируемой клетки подсчитывали размер ядра. Подсчет отношения площади стромы опухоли к паренхиме осуществляли с использованием объективов малого увеличения (x10) (рис. 2).

Рис. 1. Методика подсчета размера опухолевых клеток и их ядер. Синие отрезки используются для оценки размеров клеток, зеленые — ядер. x600.

Рис. 2. Микрофотография опухоли, используемая для подсчета отношения площади стромы к паренхиме. Синим подкрашена строма опухоли. x100.

Результаты

После проведенной лучевой химиотерапии в опухоли определяются многочисленные клетки с вакуолизацией (рис. 3). Ядра часто удлинненные, гиперхромные, но чаще встречаются клетки с гомогенно бледно окрашенным ядром с хорошо видимыми гранулами хроматина преимущественно конденсированным вдоль ядерной оболочки. Редко

встречаются клетки, в которых несколько ядер или ядерные мембраны со складками. Определяются скопления клеток, у которых значительно увеличены размеры клеток и ядер. Большое количество клеток, демонстрирующих реакцию на химиолучевое лечение, указывает на высокую эффективность используемого метода лечения.

Рис. 3. Микрофотография рака шейки матки больной, прошедшей курс лучевой химиотерапии (контрольная группа). Большинство клеток вакуолизированы. Окраска гематоксилин-эозином. х600

При сравнении морфологической картины в опытной группе с контрольной, нами зафиксировано значительно меньшее количество клеток с признаками дегенерации под влиянием оксигенации, чем в контроле. Меньшее количество клеток с

вакуолизацией цитоплазмы, с лизисом ядра, кариопикнозом и кариорексисом. Под влиянием оксигенации в опытной группе по сравнению с контрольной достоверно уменьшаются размеры клеток и их ядер (табл. 1).

Таблица 1

Размеры клеток и ядер опухолевых клеток в контрольной и опытной группах

Группа	Средний размер клетки (мкм)	Диаметр ядра (мкм)
Контрольная (ХЛТ без оксигенации)	58,3 ± 5,8	38,0 ± 2,9
Опытная (ХЛТ с оксигенации)	47,5 ± 6,2*	21,2 ± 2,3*

Важно отметить, что у 3 больных в контрольной группе и у 4 в опытной результаты значительно отличались от средних значений в группе. Эти срезы были исключены из статистической обработки и дальнейшего изучения. Вероятно, в дальнейшем потребуется детальное исследование этого материала с целью определения факторов прогноза успешности каждого вида лечения плоскоклеточного рака шейки матки.

Под влиянием химиолучевой терапии проис-

ходит гибель опухолевых клеток, которые замещаются соединительной тканью, и в целом опухоль приобретает скirrosный характер. Вокруг групп опухолевых клеток определяет лимфоцитарная инфильтрация.

В опытной группе на фоне оксигенации по сравнению с контролем происходит увеличение стромы и соответственно уменьшение паренхимы (табл. 2). При этом соединительная ткань выглядит более зрелой и с меньшей лимфоцитарной инфильтрацией (рис. 4).

Таблица 2

Влияние оксигенации на изменение площадей стромы и паренхимы рака шейки матки (в %)

Группа	Строма	Паренхима
Контроль	62,7 ± 6,3	37,3 ± 2,6
Опыт	81,2 ± 9,1*	18,8 ± 2,3*

Рис. 4. Микрофотография рака шейки матки больной, прошедшей курс лучевой химиотерапии на фоне оксигенации (опытная группа). Окраска гематоксилин-эозином. $\times 400$

Наличие более выраженной лимфоцитарной инфильтрации в препаратах контрольной группы (химиолучевая терапия без оксигенации) является хорошим прогностическим признаком, т.к. косвенно свидетельствует о стимуляции иммунитета. Однако повреждение паренхимы является одним из основных критериев оценки чувствительности опухоли к терапевтическому воздействию. Поэтому на основании морфометрических результатов и морфологической картины мы предполагаем, что под влиянием оксигенации не только погибло большее количество раковых клеток, но это произошло и на более ранних сроках, что проявляется в более зрелой соединительной ткани и меньшей инфильтрации лимфоцитами.

В работе впервые проведена морфометрическая оценка эффективности повреждающего действия химиолучевой терапии на плоскоклеточный рак шейки матки при оксигенации ткани опухоли и показано, что оксигенация опухоли повышает эффективность химиолучевой терапии.

Литература

1. Рак шейки матки / С. В. Хохлова, О. А. Кравец, К. Ю. Морхов [и др.] // Злокачественные опухоли. – 2023. – Т. 13, № 3S2-1. – С. 246-262.
2. Гадышева, М. А. Рак шейки матки как ВПЧ-ассоциированное заболевание: скрининг, профилактика и принципы лечения / М. А. Гадышева // Научное образование. – 2024. – № 2(23). – С. 31-33.
3. Рак шейки матки стадий IB2-IIIb: неоадьювантная химиотерапия, радикальные операции и выживаемость пациенток / Д. Л. Оводенко, Г. Н. Хабас, Ю. М. Крейнина [и др.] // Сибирский онкологический журнал. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 82-89.
4. Титова, В. А. Рак шейки матки: реалистичный подход к эволюционному развитию лучевой терапии, интеллектуальные и технические возможности. Взгляд эксперта / В. А. Титова // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии. – 2022. – Т. 22, № 4. – С. 361-372.

5. Дубинина, А. В. Современные методики химиолучевой терапии в лечении местнораспространенного рака шейки матки / А. В. Дубинина // Онкогинекология. – 2021. – № 1(37). – С. 75-87.

6. Кравец, О. А. Клинические результаты лечения рака шейки матки с учётом различных технологий в лучевой терапии / О. А. Кравец, А. А. Курманова, В. Н. Богатырев // Российский онкологический журнал. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 229-242.

7. Rao Q, Han X, Wei Y, Zhou H, Gong Y, Guan M, Feng X, Lu H, Chen Q. Novel prognostic nomograms in cervical cancer based on analysis of 1075 patients. *Cancer Med.* 2023 Mar;12(5):6092-6104.

8. Leath CA 3rd, Deng W, Mell LK, Richardson DL, Walker JL, Holman LL, Lea JS, Amarnath SR, Santos-Reyes LJ, Arend RC, Mayadev J, Jegadeesh N, DiSilvestro P, Chon HS, Ghamande SA, Gao L, Albuquerque K, Chino JP, Donnelly E, Feddock JM, Lowenstein J, Quick AM, Kunos CM, MacKay H, Aghajanian C, Monk BJ. Incorporation of triapine (T) to cisplatin chemoradiation (CRT) for locally advanced cervical and vaginal cancer: Results from NRG-GY006, a phase III randomized trial. *Gynecol Oncol.* 2025 Apr;195:122-133.

9. Mileskin LR, Moore KN, Barnes EH, Gebiski V, Narayan K, King MT, Bradshaw N, Lee YC, Diamante K, Fyles AW, Small W Jr, Gaffney DK, Khaw P, Brooks S, Thompson JS, Huh WK, Mathews CA, Buck M, Suder A, Lad TE, Barani IJ, Holschneider CH, Van Dyk S, Quinn M, Rischin D, Monk BJ, Stockler MR. Adjuvant chemotherapy following chemoradiotherapy as primary treatment for locally advanced cervical cancer versus chemoradiotherapy alone (OUTBACK): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2023 May;24(5):468-482.

10. Rai B, Dey T, Ballari N, Singh M, Miryala R, Srinivasa GY, Kataria V, Naseem R, Thakur S, Arun Singh O, Ghoshal S. Three-Dimensional Conformal Radiotherapy Versus Image-Guided Intensity Modulated External Beam Radiotherapy in Locally Ad-

vanced Cervical Cancer: A Phase III Randomized Control Study. *Clin Oncol (R Coll Radiol)*. 2024 Nov;36(11):728-737.

11. Fachini AMD, Zuliani AC, Sarian LO, Teixeira JC, Esteves SCB, da Costa Machado H, Ze-

ferino LC. Long-term outcomes of concomitant cisplatin plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with stage IIIB squamous cervical cancer: A randomized controlled trial. *Gynecol Oncol*. 2021 Feb;160(2):379-383.